

UM APLICATIVO DE RASTREAMENTO DE CONTATO PARA MAPEAR CASOS DE
DOENÇAS ALTAMENTE INFECCIOSAS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR

RASTREAMENTO DE CONTATOS

No contexto da epidemiologia, o **rastreamento de contatos** consiste em **detectar os indivíduos que tiveram contato com um paciente testado positivamente para o vírus,**

Tem como objetivo diminuir temporariamente a circulação de pessoas que podem contaminar outras pessoas, mesmo que não apresentem sintomas.

RASTREAMENTO DE CONTATOS

RASTREAMENTO DE CONTATOS - DIGITAL

Identifica: Aplicativo de rastreamento de contatos capaz de **identificar o contato entre indivíduos por meio da aproximação e pareamento do bluetooth dos dispositivos móveis.**

- **Reportar diagnóstico:** Informar quando foi diagnosticado positivamente.
- **Consultar exposições:** ser notificado quando exposto a uma doença infecciosa por meio do contato com um indivíduo que reportou o diagnóstico.

VÍDEO

- 1 - Cadastrar usuário;
- 2 - Informar uma infecção;
- 3 - Ser notificado;
- 4 - Consultar exposições;

LINKS

Download do Aplicativo: encurtador.com.br/kxyzV